

Shamsiyeva Nasiba Fayzullayevna

TIQXMMI Ilmiy Tadqiqotlar Universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

"Umumkasbiy fanlar" kafedrasini assistenti

Hazratov Ozodbek Abdullayevich

TIQXMMI Ilmiy Tadqiqotlar Universiteti

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti 2-bosqich talabasi

Axmedova Mohidil Feruz qizi

TIQXMMI Ilmiy Tadqiqotlar Universiteti

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5981374>

LANDSHAFT ARXITERTURASINING INSONLARGA EMOTSIONAL TA'SIRI THE EMOTIONAL IMPACT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE ON PEOPLE

Annotatsiya: Maqolada landshaf arxitekturasi va uning afzalliklari, shaharsozlikda tutgan o'ri haqida so'z boradi. Landshaft arxitekturasi maqsadi zamonaviy dizayn, stillni to'g'ri tanlash, atrof – muhitning ekologik va estetik sifatlarini uyg'unlashtirishdan iboratligi haqida so'z boradi .

Kalit so'zlar: landshaft; yashil arxitektura; dizayn; still; peyzaj; rel'yef; favvara; chiziq va havoli perspektiva.

Аннотация: В статье рассматривается ландшафтная архитектура и ее преимущества, ее роль в градостроительстве. Целью ландшафтной архитектуры является современный дизайн, правильный выбор стиля, сочетание экологических и эстетических качеств окружающей среды.

Ключевые слова: пейзаж, зеленая архитектура, дизайн, неподвижный, пейзаж, рельеф, фонтан, линия, погодная перспектива.

Annotation: The article discusses landscape architecture and its advantages, its role in urban planning. The goal of landscape architecture is modern design, the right choice of style, the combination of ecological and aesthetic qualities of the environment.

Keywords: landscape, green architecture, design, still, landscape, relief, fountain, line and weather perspective

Aholining ko'payishi va inson faoliyatining har tomonlama rivojlanishi yashash muhitining doimiy ravishda o'zgarib turishi bilan o'zaro bog'liqdir va yashash muhitini yaxshilashning landshaft arxitektura vositalari bilan yaxshilashning asosiy tajribalari bevosita insonning atrofigagina taalluqli bo'lmay, balki barcha hududlarga, shaharning mahalliy hududidan boshlab mamlakat va sayyora miqyosigacha taalluqlidir.[1]

Bundan landshaft arxitekturasi asosiy maqsadi atrof- muhitning ekologik, estetik va funksional sifatlarini uyg'unlashtirish hisoblanadi. Biroq har qanday o'zgarishlar tasodifan va birdan yuz bermaydi – bu evolyutsion jarayondir. Jamiyat rivojining mazkur

bosqichida landshaft arxitekturasi asosiy vazifasi urbanizatsiyalashgan muhitni rejalash va «yashil arxitektura» dizayni hamda hududni obodonlashtirish elementlari vositasida uyg'unlashtirishdir. Mazkur maqsad jamiyatning hayot faoliyatining moddiy fazoviy muhitini shakllantiruvchi shahar qurilishi maqsadlari bilan yaqin bog'langandir.

Still- bu nafaqat bog'-park san'atini ishlab chiqishda estetik kategoriyadir, balki u hayot faoliyatidagi ko'rsatkichdir.[2]

Zamonaviy bog'-park san'atida turli tendensiyalarning barcha yuksakligining ochilishi o'tgan vaqtdan bizgacha yetib kelgan oqimdir. Tarixda still asosiy ikkita yo'nalishga ajraladi: arxitektura-ochiqlik hamda bog'lar va parklarning tashkil etish tarxi ,ya'ni doimiy yoki geometrik arxitektura va tabiiy landshaft, keyinchalik park va bog'lar landshaft arxitekturasi.[6]

Still tanlash – doimiy-rasmiy yoki norasmiy manzara erkin bo'lishi kerak emas. Bog'-park kompozitsiyasi landshaftda stilni aqlan ishlatish shart-sharoitni funksional maqsadga bo'ladi va tabiiy sharoitlar yoqimlidir. Joyni unday, yoki bunday stil deb atab bo'lmaydi, balki uning rivojlanishi tabiiy mavjud sharoitlardan, iqtisodiyotdan va dam olish ko'rinishidagi ehtiyojlardan kelib chiqishi kerak. O'zbekistonning tabiiy-iqlimiy sharoitining xilma-xilligini hamda madaniy va milliy urf-odatlarni e'tiborga olib still deb nomlangan amaliyot hududlarda turli xil qabul qilingan.

Peyzajni estetik qabul qilishni tashrif etuvchilarda ta'sirini uyg'otish – parklarni tashkil etishdagi eng muhim va qiyin vazifadir. Peyzaj kompozitsiyasi badiiyligi bilan insonga emotsional ta'sir etuvchi katta kuch badiiy til va bezash hisoblanadi. Estetik masalalarni yechishda bog'-park landshaft bilimlarini bilish va ko'p qirrali shartlarni hisobga olishni shart hududlarni funksional cheklash: funksiyalarni va ochiqlik shakli to'g'ri kelishi; ochiqlik modulyasiyasi; peyzaj xarakterini o'zgartirish; ochiqlikning ketma-ketlik bilan boshqa ochiqlikka o'tishini ta'minlash; ta'sirlanishning turli ko'rinishlari (fakturaning almashuvi, yorug'lik, sifat, tomoshabin taassuroti); ochiqlik orasidagi harakatning bo'lishi; kompozitsion va emotsional dominantning shakllanishi. Estetik kompozitsiya tamoyillari yo'nalishidagi bog'-park peyzajiga quyidagilar kerak deb bo'ladi:

1. Arxitekturaviy shakllar- uchta kategoriyaga tayanadi: ochiqliq (hudud), tekislik (tuproq ustki qismi va suvlar) va hajmlar (yashil ko'chatlar, relief, qurilmalar). Ular o'zaro quyidagi tushunchalarga bog'lanadi – hajmiy-fazoviy kompozitsiya va ochiqlikni tashkil etishni shakllantirish.

2. Ochiq peyzaj rasmlar- tasviriy san'atning ishtiroki, aniq rangtasvir, tushuntirish ashyolari, kolorit, yorug'lik va soya, chiziqli va havoli perespektiva.

3. Yil fasllariga qarab landshaft ko'rinishini o'zgarishi- vaqt omilini hisobga olish, fasllarni o'zgarish ta'siri: fazoviy, egiluvchan, yorug'lik va park peyzajlaridagi ranglar tavsifi, plastik bog'liqlik, yorug'-rang tizimi, bog' va parklarning fazoviy uch o'lchamli shakllanishi, uni qabul qilish uchun bilish impulsini berish;

4. Ketma-ketlik tomoshabin "rasmlarni" tashkil etish ko'rinishini bilishi vaqt tizimining asosiy shartlaridan biridir. Statik shaklda ustun keladigan sabablardan biri ko'z bilan ilgashdir. SHu sababli dekorativ favoralar, hovuzlar, kulchalar ishlatiladi. Hovuzlar suv ob'ektlarini tashkil etishdagi taniqli va mashhur formalardan hisoblanadi. Favoralar landshaft kompozitsiyalarining old elementlari ko'rinishida – eng ko'rimlilik va ma'suliyatli joylarda joylashtiriladi. Favoralar parkning, bog'ning, maydonning, skverning, xiyobonlarning, piyoda ko'chalarining muntazam jihozidir. U haykaltaroshlik asari ko'rinishida fazoviy kompozitsiya yoki suv qurilmasi ko'rinishida ishlanishi mumkin.

Favoranning g'oyalari kompozitsion-badiiy ishlanishi ijodiy masala bo'lib, bunda u turli xildagi shakllarga ega bo'lishi mumkin. O'zbekistonning tog'li hududlarida landshaft yechimidagi bog'-parklarni loyihalashda chet el landshaftini o'rganish va uni amaliyotga tadbiiq qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. O'zbekistonning tog'li hududlarida aynan tog' yonbag'irlarida Guel parki tajribasidagi turli xildagi dam olish saylgohlarini andoza sifatida olib qo'llash mumkin. Unda landshaft ko'rinishlarini amaliy ravishda qo'llasa bo'ladigan yechimlar mujassamlashgan. Undan tashqari kelgusida shaharlarni tog'li hududlarda ham tashkil qilib, uning yon atrofida bog'-parklar tashkil qilish borasida chet el tajribasidan oqilona foydalansa bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, kelgusida tog'li hududlarda ham shaharlar barpo etib, uning atrofida bog'-park tizimini shakllantirish va unda turli xildagi dam olish istirohat bog'larini barpo etsa bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1 Adilova L.A.Landshaft arxitekturasi. Toshkent, TASI, 2000. Adilova L.A. Landscape Architecture. Tashkent, TASI, 2000.

2 Вергунов А.П. Пейзажная композиция садов и парков. Под общей ред. М., Стройиздат, 1980. Vergunov A.P. Landscape composition of gardens and parks. Ed. M., Stroyizdat, 1980.

3Вергунов А.П. Архитектурно-ландшафтная организация крупного города.Л.,Стройиздат, Ленинградское отделение, 1982.

Vergunov A.P. Architectural and landscape organization of a large city. Leningrad, Stroyizdat, Leningrad branch, 1982.

4 Вергунов А.П. и др. Ландшафтное проектирование. М.1983.
Vergunov A.P. and other Landscape design. Moscow, 1983.

5Kadirova Z.R., Kuryzov Z.M, Hujamberdiev M.I., Xodjaev N.T.Using Silt from Uzbekistan to Manufacture Ceramic Building Materials. Interceram, 2004, vol.53, N 4, p.246-248. (Germany). Kadirova Z.R., Kuryzov Z.M, Hujamberdiev M.I., Xodjaev N.T.Using Silt from Uzbekistan to Manufacture Ceramic Building Materials. Interceram, 2004, vol.53, N 4, p.246-248. (Germany).

6Горохов В.А., Лунс Л.В. Парки мира М., 1985.
Gorokhov V.A., Luns L.V. Peace parks M., 1985.

7A.S.Uralov , Adilova L.A Landshaft arxitekturasi. Toshkent-2014 A.S.Uralov,
Adilova L.A. Landscape architecture. Tashkent-2014

8 Топор Н.Д. Дифференциально-термический и термовесовой анализ минералов.– М.Недра–1964.214с Topor N. D. Differential thermal and thermal weight analysis of minerals. - M.: Nedra. - 1964.214s.

9 Maxzoumi J. va Pungetti G., Ekologik landshaft dizayni va rejalashtirish, Spon Routledge, (1999) Maxzoumi J. and Pungetti G., Ecological Landscape Design and Planning, Spon Routledge, (1999)

10 Kirchhoff, T., Trepl, L. va V. Visenzotti, V. 2012: Landshaft ekologiya nima? Olti xil kontseptsiyani tahlil qilish va baholash. Kirchhoff, T., Trepl, L. and V. Visenzotti, V. 2012: What is landscape ecology? Analyze and evaluate six different concepts.

11 Вахитов М.М., Тожиев И.И. Физико-химические исследования строительных материалов памятников архитектуры Древней Бухары. Материалы XIII Международной научно-практической конференции. Стр.155-158. Челябинск Издательский центр ЮУрГУ 2020. Vakhitov M.M., Tozhiev I.I. Physicochemical studies of building materials of architectural monuments of Ancient Bukhara. Materials of the XIII International Scientific and Practical Conference. Pp. 155-158. Chelyabinsk SUSU Publishing Center 2020.

12 Булатов С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. (Ўқув-методик қолл.). (Таҳрир ҳайати: М. Усмонов ва бошқ.; Расм. М. Турсунов ва Т. Махмудов ишлаган). Т.; Меҳнат, 1991. 384 б. Bulatov S. Uzbek folk applied decorative art. (Educational-methodical manual). (Editorial staff: M. Usmanov et al.; Photo by M. Tursunov and T. Mahmudov). T.; Mehnat, 1991. 384 p.

13 Bulatov S., Mukhtorov A. Ganchkorlik san'ati. Oliy oquv yurtlari uchun darslik /S.Bulatov, A. Muxtorov. –T.: Musiqa, 2006. 124 б. Bulatov S., Mukhtorov A. The art of pottery. Textbook for higher education institutions /S.Bulatov, A.Mukhtorov. –T Music, 2006. 124 p.

14 Vins, J.A. 1999 yil: landshaft ekologiyasi fani va amaliyoti. In: Klopatek, JM va R.H. Gardner (tahr.): Landshaft ekologik tahlillar: masalalar va qo'llanmalar. Springer

Vins, J.A. 1999: Science and practice of landscape ecology. In: Klopatek, JM and R.H. Gardner (ed.): Landscape environmental analysis: issues and guidelines. Springer

15 Гражданкина Н.С. Архитектурно-строительные материалы Средней Азии. Ташкент, «Узбекистан». 1989. 208 с. Grazhdankina N.S. Architectural and building materials of Central Asia. Tashkent, "Uzbekistan". 1989.208 p.

16 Вахитов М.М. Тожиев И.И. Исмоил Самоний мақбарасини барпо этишда фойдаланилган керамик ғишт ва қурилиш қоришмаси. “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий-амалий журнал. 2019 й., №5 82-87 б. Vaxitov M.M. Tojiev I.I. A mixture of ceramic bricks and construction used in the construction of the Ismail Samani mausoleum. Scientific and practical journal "Development of science and technology". 2019, №5 82-87 b.

- 17 Predelman A. I., Geoximiya landshafta, M., 1975. Predelman A. I., Geochemistry landscape, M., 1975.
- 18 Branton, Nicole (2009) Tarixiy arxeologiyada landshaft yondashuvlari: Joylar arxeologiyasi. Tarixiy arxeologiyaning xalqaro qo'llanmasi . Branton, Nicole (2009) Landscape Approaches in Historical Archeology: Archaeology of Places. International Handbook of Historical Archeology
- 19 <https://uz.wikitra.ru/wiki/Landscape> <https://uz.wikitra.ru/wiki/Landscape>
- 20 https://uz.wikipedia.org/wiki/Landshaft_geokimyosi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Landshaft_geokimyosi